

BADIIY ADABIYOTNING IJTIMOIIY VAZIFALARI TAHLILI

Qurbonov Asqar Bahodir o'g'li

Qarshi davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Телефон: +998904400091

qurbonovasqar@17.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10963467>

ANNOTATSIIYA: Maqolda badiiy adabiyotning ijtimoiy vazifalari hamda uning shaxs ma'naviyatiga ta'siri bilan bog'liq ilmiy-nazariy mulohazalar keltirilgan.

KALIT SO'ZLAR: Adabiyot, badiiy adabiyot, lirika, drama, badiiy obraz, epik asar, nasriy matn, ma'naviyat, axloq.

Badiiy adabiyot turlari, janrlari vabayon uslublari haqidagi mulohazalardan xulosa chiqarish mumkinki, u mamzuman o'ta boy va turli sifatlarga ega ijtimoiy hodisadir. Aynan ana shu mazmunan boylik va sifatan turli-tumanlik unga bir vaqtning o'zida bir necha funksiyani bajarish imkonini beradi. Binobarin, badiiy adabiyot funksiyalarini aniqlayotganda ana shu mazmunan boylik va ko'psifatlilik asos vazifasini o'tamog'i darkor. Ilmiy manbalarda ushbu funksiyalar tasnifini ko'plab uchratish mumkin. Biroq badiiy adabiyot funksiyalarining ijtimoiy-falsafiy talqinidagina mazkur metodologiyaga amal qilinadi. Bu borada ayniqsa Moskva davlat oblast universiteti professori V.A.Pesotskiyning "Badiiy adabiyot asosiy funksiyalarining falsafiy talqini" nomli maqolasida tanlangan yondashuvi diqqatga sazovor. Badiiy adabiyotning ijtimoiy hodisa sifatidagi funksiyalarini aniqlashda olim tanlagan metodologiyaning ahamiyatliligini va ratsionalligini inobatga olgan holda, ushbu mulohazalarga qo'shilishni va mazkur funksiyalarni uning talqinida keltirishni ma'qul topdik. Shunday qilib, badiiy adabiyot ijtimoiy hodisa sifatida quyidagi asosiy funksiyalarni bajaradi:

- tarixiy funksiya; badiiy adabiyot tarixiy taraqqiyotning turli pallalarida sodir bo'lgan voqealar, ijtimoiy jarayonlar, tarixiy shaxslarning hayoti va faoliyatini badiiy mahorat bilan tasvirlab beradi. U nafaqat tarixiy voqealar va shaxslar haqida muayyan tasavvurlarni shakllantiradi, balki ularga doir bilimlarni keng jamoatchilik mulkiga aylantirishda ham hissa qo'shadi;
- gnoseologik funksiya - badiiy asarlar turli sohalarga doir bilimlarni o'zlashtirish imkonini beradi. To'g'ri, ularda turfa bilimlar ilmiylik mezonlariga asoslangan holda bayon etilmaydi. Biroq asl badiiy asarlarda haqqoniy bilimlarning fragmentlarini uchratish mumkin. Bunday bilimlarning romanlar, qissalar, dramalar, she'rlar orqali o'zlashtirilishi shaxs dunyoqarashini benihoya kengaytiradi;
- mantiqiy funksiya - badiiy asarlarda muallif olamning muayyan modelini vujudga keltiradi. Bu model mantiqiy tamoyillar asosida yaratiladi, albatta. Bundan tashqari, yirik badiiy asarlarda syujet bir necha voqealar liniyasini o'z ichiga oladi, bu liniyalar ham biri biri bilan mantiqan bog'lanadi. Shu tariqa badiiy asar mantiq tashuvchisi va targ'ibotchisiga aylanadi;
- aksiologik funksiya - badiiy adabiyot shaxs qadriyatlarini tizimini qaror toptiruvchi qudratli manbadir. U turli obrazlar yordamida ma'lum qadriyatlarining ahamiyatini ochib beradi, turli ijtimoiy illatlar sabab va oqibatlarini tasvirlaydi. Badiiy adabiyot nafaqat shaxs qadriyatlarini shakllantiradi, balki unga o'z hayotini mazkur qadriyatlar asosida tashkil qilish imkonini ham yaratadi;

prognostik funksiya - badiiy adabiyotda muallif o'z tafakkuri va tasavvuriga tayangan holda kelajak timsollarini tasvirlab beradi. Biroq u bu vazifani ijtimoiy bashoratning ilmiy uslublariga hamda obyektiv xarakterdagi fakt va argumentlarga emas, o'z intuitsiyasiga tayangan holda amalga oshiradi. Badiiy adabiyotning mazkur funksiyasi ayniqsa fantastik roman va qissalarda yaqqol namoyon bo'ladi;

estetik funksiya - badiiy adabiyot narsa va jarayonlardagi go'zallikni so'z yordamida ifodalab berar ekan, shaxsning estetik ongini qaror topti-radi, uning badiiy didi, ideallarini shakllantiradi. Estetik ehtiyojlarni qondirishda, olamga estetik munosabatni qaror toptirishda ham badiiy adabiyot hal qiluvchi rol o'ynaydi;

tarbiyaviy funksiya - badiiy adabiyot shaxsning ijtimoiy ahamiyatli fazilatlarini shakllantiradi, uning e'tiqodini mustahkamlaydi, xulq-atvorini ijtimoiy manfaatlar bilan uyg'unlashtiradi. Bundan tashqari, badiiy adabiyot shaxsni turli ijtimoiy norma va qoidalardan xabardor qilar ekan, uning ijtimoiylashuvi uchun mustahkam zamin yaratadi.

Xulosa qiladigan bo'lsak, adabiyot deganda obyektiv voqelikka doir hodisalar mohiyatini va jarayonlarning qonuniyatlari haqidagi ma'lumotlarni, insonning bu hodisalar ta'sirida yuzaga kelgan tuyg'ulari, tasavvurlari va mulohazalarini ifodalagan, muayyan yaxlitlik va izchillikka ega bo'lgan matnlar majmui nazarda tutiladi. Unda o'ziga xos o'ringa ega badiiy adabiyot voqelikni badiiy timsollar yordamida in'ikos ettiradigan manbalar majmuidan tarkib topadi. U epos, lirika, drama kabi turlariga ega. Epik asarlar asosan qahramonlik eposlari, dostonlar, romanlar, qissalar, hikoyalar, masallar, latifalar, ertaklar, rivoyatlar, afsonalar kabi janrlarga, lirik asarlar g'azal, ruboiy, tuyuq, muxammas, qasida, marsiya, sonet, romans, elegiya, oda, epigramma kabi janrlarga, dramatik asarlar fojea, komediya, fars, vodevil, melodrama kabi janrlarga mansub bo'ladi. Bu janrlardagi asarlarda syujet nazmiy va nasriy uslublarda ochib beriladi. Mohiyatan boy mazmunga va turfa sifatlarga ega badiiy adabiyot tarixiy, gnoseologik, mantiqiy, aksiologik, prognostik, estetik va tarbiyaviy funksiyalarni bajaradi.

References:

1. Песецкий В.А. Основные функции художественной литературы в их философском представлении.// Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Философские науки, 2009, №1.- 71-99-с.
2. Erkayev A. Ma'naviyatshunoslik. J.2.- T.:Ma'naviyat, 2018.- B.167-168.
3. Hikoya.// www.e-adabiyot.uz/maqola/142.
4. Классификация романов.// spravochnick.ru.
5. Nasr.// qomus.info